

[Шевченко А.С. (1999) **Влияние отягощенного акушерского анамнеза на состояние местного кишечного иммунитета плода.** Тезисы докладов 3-го международного медицинского конгресса студентов и молодых ученых (Украина, Тернополь, 19-21 мая 1999 года), с. 260. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3764206>]

Ключевые слова: отягощенный акушерский анамнез, хронический неспецифический стресс беременных, местный кишечный иммунитет, морфо-функциональное состояние кишечника плода.

Известно, что нормальное внутриутробное развитие является адаптационных возможностей организма на протяжении всей последующей жизни. По данным современной науки, в основе многих заболеваний и нарушений иммунного статуса человека лежат стресс-реакции – как эмоциональные (неспецифические), так и специфические метаболические, которыми сопровождаются все заболевания.

В составе исследовательской группы автором на протяжении трех лет в экспериментах на животных и в клинике проводилось изучение действия негативно-эмоционального стресса беременных и некоторых тяжелых заболеваний периода беременности (поздние гестозы) на морфо-функциональную обеспеченность адаптации кишечника потомства к действию болезнетворных факторов. Результаты исследования докладывались на трех студенческих научных конференциях; опубликовано 2 статьи в журнале «Медицина сегодня и завтра» (ХГМУ).

В ходе исследования потомства крыс, подвергнутых смоделированному эмоциональному стрессу, было обнаружено 2 типа развития тонкого кишечника плода – гипер- и гипопластический. Было предположено, что оба этих варианта являются субстратом сниженной иммунобиологической реактивности кишечной стенки, т.к. снижение и повышение по сравнению с нормой количества интерэпителиальных иммунокомпетентных клеток было сопряжено с гипо- и гипертрофическим развитием всех слоев кишечной стенки и коррелировало с данными соматометрии новорожденных крысят.

В клинике было изучено течение хронического энтероколита средней тяжести у 28 больных: у 11 больных, рожденных от матерей с нормально протекавшими беременностью и родами, и 17 больных, рожденных в результате беременности, протекавшей на фоне позднего гестоза. Частота встречаемости основных клинических симптомов была большей у больных с отягощенным акушерским анамнезом. Кроме того у этих больных были более выражены явления атрофии слизистой кишечника, что явилось морфологическим субстратом большей выраженности клинических проявлений. Изучение обоих звеньев иммунитета у этих больных сделало обоснованным включение в традиционную схему лечения иммуномодуляторов (нуклеинат натрия) и адаптогенов (настойки женшеня), что ускорило наступление клинико-лабораторной ремиссии.

Таким образом, негативно-эмоциональный стресс и поздние гестозы беременных являются предрасполагающим фактором к снижению (извращению) местного кишечного иммунитета потомства, что утяжеляет течение болезней кишечника.

Авторская справка:

Шевченко Александр Сергеевич, кафедра акушерства и гинекологии №1 (магистрант), Центральная научно-исследовательская лаборатория (член исследовательской группы), Харьковский государственный медицинский университет

In English: [Shevchenko, A.S. (1999) The effect of burdened obstetric catamnesis on the state of local intestinal immunity of the fetus. *Abstracts of the 3d International Medical Congress of Students and Young Scientists (Ukraine, Ternopol, May 19-21, 1999)*, p. 260. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3764206> (In Russian)].

Keywords: burdened obstetric catamnesis, chronic non-specific stress of pregnant, gestosis, local intestinal immunity, morphological and functional state of the intestine of the fetus.